

CONTROLE EXATO NA FRONTEIRA PARA O SISTEMA DE BRESSE

JULIANO DE ANDRADE AND JUAN AMADEO SORIANO PALOMINO

Consideremos o sistema de Bresse dado por

$$(1) \quad \begin{aligned} \rho_1 \varphi_{tt} - k(\varphi_x + \psi + lw)_x - k_0 l[w_x - l\varphi] &= 0 \\ \rho_2 \psi_{tt} - b\psi_{xx} + k(\varphi_x + \psi + lw) &= 0 \\ \rho_1 w_{tt} - k_0[w_x - l\varphi]_x + kl(\varphi_x + \psi + lw) &= 0 \end{aligned}$$

em que $Q = (0, L) \times (0, T)$ onde $\rho_1, \rho_2, k, b, k_0$ são constantes positivas que estão relacionados com a composição do material. Por w, φ e ψ vamos denotar, respectivamente, o deslocamento tangencial/longitudinal, o deslocamento vertical/normal e o deslocamento da seção transversal/cisalhamento.

Assumimos condições de fronteira do tipo

$$(2) \quad \begin{aligned} \varphi(0, t) = \psi(0, t) = w(0, t) &= 0 \\ \varphi(L, t) = g_1, \quad \psi(L, t) = g_2, \quad w(L, t) &= g_3 \end{aligned}$$

para $t \in (0, T)$, e condições iniciais

$$(3) \quad \begin{aligned} \varphi(\cdot, 0) = \varphi_0, \quad \varphi_t(\cdot, 0) = \varphi_1, \\ \psi(\cdot, 0) = \psi_0, \quad \psi_t(\cdot, 0) = \psi_1, \\ w(\cdot, 0) = w_0, \quad w_t(\cdot, 0) = w_1. \end{aligned}$$

O problema de controlabilidade exata na fronteira para o sistema

(1)-(3) com dados iniciais $(\varphi_0, \varphi_1, \psi_0, \psi_1, w_0, w_1) \in L^2(0, L) \times H^{-1}(0, L) \times L^2(0, L) \times H^{-1}(0, L) \times L^2(0, L) \times H^{-1}(0, L)$ consiste em encontrar controles g_1, g_2, g_3 em $L^2(0, T)$ tais que para um tempo T suficientemente grande a solução (φ, ψ, w) de (1)-(3) satisfaça

$$(4) \quad \varphi(T) = \varphi_t(T) = \psi(T) = \psi_t(T) = w(T) = w_t(T) = 0.$$

Para obter este controle é necessário encontrar uma desigualdade de observabilidade para o sistema

$$(5) \quad \begin{aligned} \rho_1 u_{tt} - k(u_x + v + lz)_x - k_0 l[z_x - lu] &= 0 \\ \rho_2 v_{tt} - bv_{xx} + k(u_x + v + lz) &= 0 \\ \rho_1 z_{tt} - k_0[z_x - lu]_x + kl(u_x + v + lz) &= 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = v(0, t) = v(L, t) = z(0, t) = z(L, t) &= 0 \\ u(\cdot, 0) = u_0, \quad u_t(\cdot, 0) = u_1 \\ v(\cdot, 0) = v_0, \quad v_t(\cdot, 0) = v_1 \\ z(\cdot, 0) = z_0, \quad z_t(\cdot, 0) = z_1, \end{aligned}$$

do tipo

$$E(0) \leq C \int_0^T |u_x(L)|^2 + |v_x(L)|^2 + |z_x(L)|^2 dt,$$

onde

$$E(0) = \int_0^L \rho_1 |u_1|^2 + \rho_2 |v_1|^2 + \rho_1 |z_1|^2 + b|v_{0x}|^2 + k|u_{0x} + v_0 + lz_0|^2 + k_0|z_{0x} - lu_0|^2 dx.$$

Para isso usaremos uma estimativa de Carleman (ver [1] e [2]) e por fim usaremos Hilbert Uniqueness Method (metodo HUM) para obter o controle (ver [1], [3] e [4]).

REFERÊNCIAS

- [1] Andrade, J. *Controlabilidade exata na fronteira para o sistema de bresse e controlabilidade exato-aproximada interna para o sistema de bresse termoelástico*, tese de doutorado, Universidade estadual de Maringá, Maringá 2017.
- [2] Puel, J. P., *Global Carleman inequalities for the wave equations and applications to controllability and inverse problems*, notas.
- [3] Soriano, J. A., *Controlabilidade exata da equação de ondas com coeficientes variáveis*, tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993.
- [4] Schulz, R. A. *Controlabilidade exata interna do sistema de Bresse com coeficientes variáveis e estabilização do sistema de termodifusão com dissipações localizadas linear e não-linear*, tese de doutorado, Universidade estadual de Maringá, Maringá 2014.

Email address: `ja_voz@yahoo.com.br`

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Email address: `jaspalomino@uem.br`

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ